

ЁШЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ХИСЛАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА АБДУЛЛА АВЛОНИЙ ҚАРАШЛАРИ

Шодиева Чарос Равшан қизи

Термиз давлат университети
Тарих факултети талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада машхур педагог, маърифатпарвар аллома Абдулла Авлоний ҳақида сўз бориб, у кишининг қимматли асарларидаги бир қатор керакли тавсиялар таҳлил қилиниб ўтилган.

Калит сўзлар: А.Авлоний, маърифатпарварлик, жаҳидчилик, “Тараққий”, “Шухрат”, “Осиё” газеталари, “Жамияти хайрия”.

Мамлакатимизда 2016 йил қабул қилинган “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонун, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 18.01.2021 йилдаги 23-сон қарори, 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегияси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон Фармони яъни 2022 — 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси тўғрисида ва Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқининг ташкил этилиши юртимизда ўсиб-униб келаётган ёш авлодни ҳар томонлама баркамол инсонлар этиб тарбиялаш масаласига алоҳида эътибор қаратилган.

Муқаддас ҳадиси шарифларда “Ватанни севмоқ иймондандир” дейилган. Яъни иймони бут, виждони пок ҳар бир инсон Ватанини севади, уни ғанимлар кўзидан асрайди, унинг озодлиги ва хурлиги учун доимо курашади. Ҳар бир баркамол инсон Ватан камолоти ва истикболи, эл-юртнинг озодлиги ва ободлиги, мустақиллиги учун ҳамма нарсани, ҳатто ширин жонини ҳам аямайди. Машхур мутафаккир Мавлоно Фузулий шундай дейди: “Менинг битта ҳаётим бор, борди-ю мингта ҳаётга эга бўлган тақдиримда ҳам ҳаммасини Ватан учун сарфлаган бўлар эдим”.

XX аср бошларида фаолият олиб борган жаҳидларимиз ёшларни билимли, маърифатли, ўз миллатига хизмат қиладиган, ватанпарвар инсонлар этиб тарбиялаш масаласига алоҳида эътибор қаратганлар. Жумладан, улар томонидан янги усул мактаблари ташкил этилди, кўплаб газета ва журналлар чоп этирилди, миллий театр фаолиятини йўлга қўйдилар. Ўзларининг қатор асарларида ёш авлодга тўғри тарбия ва таълим беришда нималарга эътибор бериш керак эканлигига алоҳида урғу берганлар.

Улар қаторида машхур педагог, маърифатпарвар аллома Абдулла Авлоний алоҳида ажралиб туради. Авлоний ўз асарлари орқали ёш авлодни билим

олишга, ўз ватанига муносиб хизмат қилишга чақиради. Тўғри тарбия ва таълим орқали ҳар қандай муаммони ечиш мумкинлигини содда ва равон тилда баён этиб беради. “Ҳар бир миллатнинг саодати, давлатларнинг тинч ва роҳати ёшларнинг яхши тарбиясига боғлиқдир”, дейди у. [3-36]

“Ватанимизнинг келажаги, халқимизнинг эртанги куни, мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамиятидаги обрў-эътибори авваломбор фарзандларимизнинг униб-ўсиб улғайиб, қандай инсон бўлиб ҳаётга кириб боришига боғлиқдир”, деган эди Биринчи Президентимиз. [1-3]

Маърифатпарвар бобомиз ўз ватанини севадиган, ардоқлайдиган ёшларни яхши хулқ соҳиби сифатида кўради. Яхши хулқ сифатида эса куйидагиларни алоҳида таъкидлаб ўтади: диёнат, ғайрат, қаноат, шижоат, илм, сабр, интизом, виждон, ватанни суймак ва бошқалар.

Яхши хулқлар соҳиби бўлган фарзандларимиз ўз ватанларини нафақат авайлаб-асрашлари, балки шу юрт равнақи учун хизмат қиладиган, унинг ривожланиши учун ўзининг бор имкониятларини сарфлайдиган инсонлар бўлиб вояга етиши шубҳасиз.

Маърифатпарвар бобомизнинг куйидаги фикрларига эътибор беринг: “Ёшлиқдан бошлаб зеҳн ва идрокимизни қувватландурмак учун азиз умримизни ўйин-кулгу, сафсата молоёғни (маъносиз) каби беҳуда сўзлар ила ўткармай, ҳар хил китоб, ғазита ва журнолларни ўқуб, фикримизни очмоқ, зеҳнимизни қувватландурмак лозимдур”. [3-60]

Шундай экан, ҳақиқий ватанпарвар инсонларни тарбиялашдаги энг муҳим омиллар сифатида ёшларимизни бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш масаласига алоҳида эътибор беришимиз зарур.

А.Авлоний ўз қарашларини ўзи томонидан нашр этилган “Тараққий”, “Шухрат”, “Осиё” каби газеталар орқали халққа етказишга интиланган. Ушбу газеталар нашр этилиши тақиқланганидан сўнг бир нечта янги усул мактабларини ташкил этган ва ўзи ҳам ушбу мактабларда дарс берган. Шу билан биргаликда мактаблар учун бир нечта дарсликлар чоп эттирган. Жумладан; “Биринчи муаллим”, “Иккинчи муаллим”, “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” қабилар. Авлоний томонидан ташкил этилган мактабларда болаларга таълим-тарбия беришда уларга ҳам замонавий билимлар бериш, ҳам миллий ахлоқий масалаларга алоҳида эътибор қаратилганлиги билан ажралиб туради. Шу билан биргаликда, билим олишга имкони бўлмаган, ота-онасиз болаларнинг билим олиши, савод чиқаришига бевосита ёрдам бериш мақсадида 1909 йил “Жамияти хайрия” ташкилотини ташкил этганлиги муҳим аҳамиятга эга.[4-73)

А.Авлонийнинг қарашларини умумлаштириб, ёшларимизни ватанпарвар инсонлар қилиб вояга етказиш учун қуйидагиларга алоҳида аҳамият қаратилганлигини таъкидлаш жоиз:

Биринчидан, ҳар бир ота-она фарзанд тарбиясида чуқур масъулиятни англаган ҳолда эътибор қаратиши зарур;

Иккинчидан, мактабгача таълим муассасалари ва умумий ўрта таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган тарбиячилар ҳамда педагогларимиз ҳар бир боланинг қобилият ва истеъдодини юзага чиқаришда жонбозлик кўрсатишлари, шунингдек, ҳар бир болага бўлажак шахс сифатида қарашлари керак;

Учинчидан, ота-оналар ўз фарзандларини ёшлиқдан жисмонан бақувват ва кучли қилиб тарбиялаш учун уларга соғлом турмуш тарзига, шахсий гигиенага ва ўз вақтида тўғри овқатланишга маъсулият билан етарлича шарт-шароит яратиб бериши лозим;

Тўртинчидаг, ёшларимизни ўз Ватани тарихи билан яқиндан таништириш мақсадида музейларга, тарихий шаҳарларга саёхатларга олиб бориш муҳим аҳамиятга эга эканлиги таъкидланади.

Шу нарсани унутмаслик лозимки, оилада, таълим муассасаларида, жумладан, мактабгача таълим ва умумий ўрта таълим тизими ёшларимизни ҳар томонлама ўсиб-улғайишларида ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли ҳам айнан шу даврда ёшларни бўш вақтларини тўғри тақсимлаш, уларни бўш вақтларини мазмунли ўтказишлари учун етарли шарт-шароит яратиб бериш муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Биз бугун ниҳол экиб, эртаси куни ундан мева беришни талаб қилолмаймиз. Ниҳолни эккандан сўнг уни эътибор билан парвариш қилишимиз, вақтида тагини юмшатишимиз, сувини қўйишимиз, ёзнинг иссиқ, қишнинг совуқ кунларидан асраб-авайлашимиз керак. Шундагина, у бизга кутилган натижани беради.

Шу сабабли ҳам фарзанд тарбиясига фақат бир киши ёки қайсидир ташкилот ёхуд муассасанинг иши сифатида қараш мутлақо нотўғри. Бугун биз тарбиялаётган ёшлар жамиятимизнинг, ватанимизнинг эртанги эгаларидир. Уларга ҳар биримиз, ким бўлишимиздан, қайси соҳада фаолият олиб боришимиздан қатъий назар, ҳеч қачон лоқайдлик билан муносабатда бўлмаслигимиз керак. Чунки, “ҳар бир миллатнинг тараққий ва таолийси ёшларнинг илм ва маърифатига, ҳунар ва санъатига боғлиқдур”. [3-50]

Хулоса қилиш мумкинки, бугунги Ўзбекистон ёш авлод вакили Тўмарис, Широқ, Спитамен, Муқанна, Темур Малик, Нажмиддин Кубро, Жалолиддин Мангуберди, Амир Темур, Мирзо Бобур сингари саркардалар, Хоразмий, Ибн Сино, Беруний, Фарғоний, Бухорий, Термизий ва бошқа кўплаб буюк

аждодларимизнинг муносиб давомчилари бўлишларини истасак бугун уларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясига ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ аҳамият беришимиз даркор.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. И.А.Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т.: Маънавият. 2016 й
2. А.Авлоний. Танланган асарлар. 1-жилд. Т.: Маънавият. 2006 й
3. А.Авлоний. Танланган асарлар. 2-жилд. Т.: Маънавият. 2006 й
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1-жилд. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2000 й.

